

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕТА И АУДИТА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Г.М. РАХИМОВ

канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита Таджикского государственного университета коммерции

Введение

За последние несколько лет цифровизация стало широко обсуждаемой и актуальной темой в экономике и социальной жизни общества, как отдельно взятой страны, так и всего мира. Поэтому в Таджикистане на государственном уровне в 2019 году принята концепция цифровой экономики и среднесрочная программа развития цифровой экономики в периодах 2021-2025 гг., реализация которой осуществляется в настоящая время. Значимость процесса цифровизации трудно переоценить. Количество публикаций, посвящённых проблемам цифровых технологий по вопросам учета и аудита за последние десять лет демонстрирует их увеличение. Если например в 2010 году по проблемам цифровизации учёта на базе данных индексировалось 28 публикаций, то через десять лет таких статей стало в 10 раз больше, т.е., 247 статей за 2020 год. Аналогичная динамика наблюдается и в публикациях, связанных с цифровизацией в аудите: здесь тоже произошёл десятикратный рост - с 5 статей в 2010 году до 40 статей в 2020 году. Однако, несмотря на схожую динамику, общее количество публикаций по проблемам цифровизации аудита существенно отстает от количество публикаций по цифровизации учёта в целом.

Мы считаем, что развитие цифровизации, по всей видимости означает формирование принципиально новой эры финансового учёта и отчётности. Порядок формирования и способы обработки информации и направления её анализа позволяют изменить весь комплекс отчётности, структурировать и соединить в единое информационное поле отчётность по устойчивому развитию, интегрированную, экологическую и отчётность по социальной ответственности.

-

1. Новые цифровые технологии, применяемые в учёте и отчётности

В условиях цифровой трансформации экономики нельзя рассматривать вопросы учета и аудита без исследований проблем их автоматизации. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по расширению и углублению методических, технологических и информационных аспектов организации учета и аудита в условиях цифровизации. Активное внедрение компьютерных технологий во всех сферах экономики, оказывают существенное влияние на бухгалтерский учет и аудит. Развитие компьютерных технологий и появление новых средств обработки информации существенно влияют на форму бухгалтерского учета. В ручных формах учета первичные и промежуточные регистры являлись средствами ведения учета. При использовании автоматизированной формы бухгалтерского учета принципиально меняются технологии отражения операций, назначение и смысл учетных регистров, т.е. из первичных форм обобщения и группировки информации они превращаются в итоговые формы аналитической направленности.

- Одна из главных причин для реформирования бухгалтерского учета заключается в необходимости применения неких унифицированных форм отчетности, которые могли бы стать общепризнанными, понятными для широкого круга пользователей. В данном контексте речь идет об отчетности общего назначения, т.е. публичной. Она необходима, прежде всего, внешним пользователям, не имеющим возможности ознакомиться со специально подготовленной информацией.

- К пользователям финансовой отчетности общего назначения можно отнести налогоплательщиков, представителей законодательной власти, кредиторов, поставщиков, представителей средств массовой информации и наемных работников. Развитие

компьютерных технологий и появление новых средств обработки информации существенно влияют на форму бухгалтерского учета [1, с.10].

- Наряду с этим, если раньше автоматизированная форма ведения учета развивалась параллельно с ручной, то в **настоящее** время она стала доминирующей [4, с. 28].

- Единое мнение о точном наборе технологий цифровизации отсутствует, поскольку их классификации варьирует, возникает всё новые и новые технологические решения, которые приводят к пополнению списка инструментария цифровизации.

- Проведенное нами исследование показало, что автоматизированные системы бухгалтерского учета (АСБУ) прошли большой исторический путь становления и развития. Они изменялись параллельно с изменениями программных и технических средств обработки информации, методов и средств разработки, концепцией построения информационной системы. На сегодняшний день существует большое число разнообразных программных средств автоматизации бухгалтерского учета, т.е. от средств автоматизации локальной задачи бухгалтерского учета до полнофункциональных автоматизированных систем бухгалтерского учета в составе информационной системы (ИС) предприятия. Многообразие программного обеспечения, различия в методологических подходах к их практической реализации, порядок адаптации к работе пользователей делают необходимой классификацию программ бухгалтерского учета.

- Классификация программных продуктов дает возможность систематизировать применяемые системы бухгалтерского учета, определить дальнейшие пути развития и приоритетные направления рынка АСБУ. Кроме того, детализированная классификация необходима потенциальным пользователям, которым нередко трудно в многообразии предлагаемых программ автоматизации выбрать подходящее программное средство, возможности, которого соответствуют стоящим перед предприятием задачам автоматизации. Таким образом, классификация необходима как пользователям, так и разработчикам программного обеспечения (ПО) АСБУ [2, с. 11].

Как показал проведенный нами анализ АСБУ, в первую очередь они отличаются в зависимости от назначения и отраслевой ориентации. Отраслевая специфика бухгалтерского учета находит отражение в моделях и алгоритмах учета, элементах учетной политики. Вследствие того, что одной из наиболее устойчивых тенденций развития автоматизированных систем является тенденция расширения функций программ, то наиболее значимой, с нашей точки зрения, представляется классификация АСБУ по полноте и интеграции учетных функций.

По нашему мнению, по степени охвата учетных функций можно выделить:

- АСБУ для отдельных участков бухгалтерского учета;
- комплексные АСБУ для всех участков бухгалтерского учета;
- АСБУ с расширением функций бухгалтерского учета, например, торговые системы, складские системы и т.п.;
- АСБУ, полностью интегрированные с функциями управления компанией.

Исследование показало, что программные продукты АСБУ чаще всего имеют модульную архитектуру, которая позволяет автономно использовать отдельные функциональные модули. Технические и программные решения АСБУ могут быть открытыми или замкнутыми, не подлежащими модификации. Анализ использования информационных технологий показывает, что более перспективными оказываются гибкие ИС, имеющие возможности адаптации к особенностям учетной работы конкретных предприятий, ориентированные на многоплатформенность, допускающие замену компонент базового и общего программного обеспечения, обладающие не слишком сложными средствами настройки и модификации. На основании выше изложенного, мы предлагаем следующую классификацию программного обеспечения АСБУ, которые показано в следующей таблице 1.

Таблица 1. Классификация бухгалтерских программ на основании функциональных возможностей*

№ п/п	Программный продукт	Функции системы		
		Бухгалтерский учет	универсальные (бухгалтерский и оперативный учет)	комплексные (учет, планирование, управление, анализ)
1.	1С:Бухгалтерия	+	-	-
2.	1С:Предприятие	+	+	-
3.	Алтын	+	-	-
4.	Лука Pro	+	+	-
5.	ТСВ Бухгалтерия	+	-	-
6.	Шаг	+	+	-
7.	1С:ИТРП	+	+	+
8.	Scala	+	+	+
9.	Галактика	+	+	+
10.	Монолит	+	+	+
11.	Флагман	+	+	+

***Источник:** составлено автором на основе анализа программных продуктов

Ряд фирм-разработчиков создает программные продукты единой серии под общей торговой маркой. Они предназначены для фирм различных масштабов или предметных областей имеют типовые элементы, используют типовые информационно-технологические решения. Бесспорным лидером среди разработчиков программного обеспечения бухгалтерского учета является фирма 1С. Мы считаем, что одним из факторов обеспечивающим лидерство фирмы «1С» на рынке бухгалтерских программ, является правильно выбранная стратегия. Эта стратегия направлена на соединение науки, практики и образования. «1С» давно поняла важность взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия с учебными заведениями, она постоянно совершенствует методы и осуществляет поиск новых форм партнерской работы с ведущими вузами.

Это не только предоставление льгот на программные продукты учебным заведениям, но и оказание методической поддержки, проведение аттестации партнеров «1С», создание базовых кафедр при университетах, где студенты из разных вузов могут проходить обучение дисциплинам, связанным с новыми информационными технологиями на базе программных продуктов «1С». Фирма ежегодно проводит научно-практическую конференцию «Использование программных продуктов фирмы «1С» в учебных заведениях», которая вызывает большой интерес участников и дает новый импульс развития науки, образования и практики применения информационных технологий в экономической сфере [5, с. 13].

Корпорация «Галактика», так же активно сотрудничает с учебными заведениями. Сегодня в программе «Галактика и вузы» участвует несколько ведущих вузов стран СНГ. Такое сотрудничество будет способствовать формированию потенциала для развития будущего рынка электронных услуг, подготовке квалифицированных кадров для дальнейшей взаимной работы [6, с. 71].

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что каждые проекты в области информатизации должны рассматриваться, как стратегическое вложение средств, которым предстоит окупиться за счет совершенствования управленческих процессов, повышения эффективности производства, сокращения издержек. Этап выбора программы для системы управления является одним из самых важных и ответственных. При этом в первую очередь должны быть определены функциональные требования к системе, аппаратная платформа для их использования (табл. 2).

Таблица 2. Преимущества и недостатки программного обеспечения*

Форма организации	Программное обеспечение	Преимущества	Недостатки
Малые и средние	1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, ТСВ, Бухгалтерия, Лука-Pro	Невысокая стоимость, низкие требования к аппаратному обеспечению, пониженные требования к квалификации специалистов, быстрота и простота внедрения.	Наличие верхнего предела для количества узлов автоматизации. Малое количество автоматизируемых функций, слабая степень защиты информации.
Средние и крупные	1С: ИТПП, Галактика, Флагман, Scala, Монолит	При умеренных ценах имеют высокие функциональные возможности, хорошо работают в организациях с разветвленной структурой	Внедрение может занять от нескольких месяцев до года.
Особо крупные	R/3, Oracle application, RB	Позволяют решать любые задачи управления, самый высокий уровень защиты. Имеют сертификаты международного качества.	Очень высокая цена, как продукта, так и внедрения. Внедрение только одного модуля может занять от бмес. до года, всего комплекса - несколько лет.

***Источник:** составлено автором на основе анализа программных продуктов

Проекты в области информатизации должны рассматриваться, как стратегическое вложение средств, которым предстоит окупиться за счет совершенствования управленческих процессов, повышения эффективности производства, сокращения издержек. Этап выбора программы является одним из самых важных и ответственных. При выборе программного продукта для автоматизации бухгалтерского учета необходимо учитывать множество факторов, главными из которых являются размер фирмы, специфика его работы, функциональные возможности программы [7, с. 485].

Исследование теории и практики хозяйственного учета и экономического анализа позволяют сделать вывод, что в последнее время резко возрос интерес к вопросам учета, анализа и аудита, повышение их роли в системе управления организацией. Активное внедрение передовых форм и методов управления требуют от учета не просто отражения тех или иных хозяйственных процессов, а также их фиксации, которая максимально удовлетворяет нужды управления [9, с.18]. Необходимо увеличить возможность получения в системе учета информации, дифференцированной по сферам и уровням управления. Сегодня хотя и предполагается многоцелевое использование учетной информации для различных функций управления, но не обеспечивается ее полнота; уровень достоверности данных ниже требуемого; их обработка выполняется с запаздыванием, имеет место дублирование учетной информации. Мы считаем, что вследствие этого возрастает неопределенность в принятии управленческих решений. Таким образом, совершенствование бухгалтерского учета связано, прежде всего, с повышением его аналитичности и оперативности, расширением используемых в нем способов и форм представления информации потребителям.

Учет как поставщик информации, в первую очередь должен удовлетворять требованиям анализа, синтезирующего в себе все нужды управления в информации. До сих пор основным направлением совершенствования учета и анализа можно считать их локальное, автономное развитие. Долго это соответствовало уровню средств и производительности труда управленческого персонала. С развитием вычислительной техники ситуация стала меняться. Однако автоматизация функций и участков управления велась, как правило, изолированно [7,

с. 485].

В новых условиях хозяйствования, когда кардинально меняются принципы управления, а также отношения между государством и производителем, для эффективного управления организацией недостаточно автоматизации только бухгалтерского и складского учета, необходимы информационные системы, имеющие в своем арсенале полный функциональный комплекс для решения экономических, управленческих задач [10].

Все сказанное позволяет сделать нам вывод, что основными направлениями совершенствования учета и анализа являются:

- изменение функциональных структур и задач учета и анализа;
- ориентация учета и анализа на нужды управления на всех его уровнях;
- использование для экономического анализа более широкой информационной базы

(табл. 3).

Таблица 3. Направления совершенствования учета и анализа*

№ п/п	Направления	Мероприятия
1.	Изменение функциональных структур и задач учета и анализа	-повышение аналитичности, достоверности, оперативности учета; -постановка управленческого учета; -подразделение анализа на внутренний и внешний, внутренний анализ должен быть оперативным, носить прогнозный характер и включать многовариантные подходы.
2.	Ориентация учета и анализа на нужды управления	устранение имеющихся недостатков, в том числе: - период получения результатной информации сравнительно длительный (месяц, квартал, год), в связи с этим теряется оперативность учетной информации; - фильтрация входных данных в соответствии с программой составления периодической и годовой отчетности, которая не обеспечивает отбора информации в зависимости от уровней и субъектов управления самого предприятия.
3.	Использование более широкой информационной базы для проведения анализа	- расширение информационной базы, за счет включения в нее данных как бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, так и статистической и другой вне учётной информации

***Источник:** составлено автором

Подводя итоги обзору технологий и технологических решений в бухгалтерском учёте и отчётности, можно констатировать, что на смену отказа от ручного труда на отдельных участках (автоматизация) приходит новая модель диджитализации учётных процессов, которая имеет принципиально другие возможности и отвечает текущим вызовам современного общества. Сетевая обработка данных и мультимедийный учет, выполняемый роботами и искусственным интеллектом, и как результат визуализированная отчётность, способная подстроиться по запрос конкретного пользователя, - это не настоящее, то ближайшее прогнозируемое будущее. В то же время опыт цифровизации экономики последних лет выявил множество отрицательных эффектов и рисков, которые широко обсуждаются специалистами, в частности сокращения рабочих мест, цифровое мошенничество, риски несанкционированного доступа к личной и корпоративной информации. В контексте цифровизации учётных процессов уже накопился комплекс вопросов, которые требуют проработки и решения, среди которых: защита информации,

нормативно-правовое регулирование, кадровое обеспечение, непрерывное повышение квалификации кадров, разграничение ответственности за процессы, инициируемые и осуществляемые на основе цифровых технологий, и определение роли бухгалтера в новых условиях функционирования.

2. Технология блокчейн и цифровизации аудита

Следует отметить, что цифровизация аудиторской деятельности имеет свои специфические особенности, обусловленные природой аудита: т.е., независимость, ответственность и документирование. При этом трансформация аудита неразрывно обуславливается изменениями в хозяйственной жизни аудируемого лица и преобразованиями системы учёта и отчётности.

Будущее аудита по мнению специалистов, тесно сопряжено с использованием цифровой технологии блокчейн, это будет происходить по мере её внедрения и различные сферы деятельности общества. Следовательно, блокчейн-это технология формирования распределённых регистров, выстроенная по определённым правилам. В результате формируется непрерывная, последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Ключевым событием в технологии блокчейна стало внедрение умных контрактов (смарт-контрактов). Смарт-контракты на технологии блокчейна делают невозможным их подделка или неисполнение. Смарт-контракты могут быть заключены на специальных платформах, либо стороны могут обратиться к специальному провайдеру, который может закодировать смарт-контракт. Подчеркнём, что в таком определении блокчейн одновременно является технологией, так и самими структурированными данными. Таким образом, более полная формулировка определения будет следующей: блокчейн-это инструмент для передачи и хранения информации, представляющий собой технологию формирования распределённых регистров, выстроенных по определённым правилам, а также сами данные в виде непрерывной, последовательной цепочки блоков, содержащих информацию, где каждый последующий блок связан с предыдущим посредством содержащегося в нём набора записей.

Необходимо отметить, что аудиторско-консалтинговые фирмы, лидеры рынка проявили интерес к технологии блокчейн. В результате было запущено несколько проектов. Сотрудничество между крупными и профессиональными учреждениями привело к появлению различных инициатив, направленных на изучение потенциала этой технологии для бухгалтерского учёта и аудита. Например, Deloitte запустила программную платформу на основе блокчейна *Rubix*, которая позволяет пользователям создавать индивидуальные блокчейны и смарт-контракты и использовать эту платформу для различных, самых разнообразных приложений, например таких, как формирование земельного реестра, или начисление баллов за лояльность. Идёт и обратный процесс, проверки самой технологии. В 2017 году Deloitte заявила, что успешно выполнила аудит блокчейна, в ходе которого были применены существующие стандарты аудита для проверки разрешённого приложения блокчейна [13]. Другая аудиторско-консалтинговая компания KPMG также использует потенциал блокчейна, заявив, что он обеспечивает более быстрые и безопасные транзакции, автоматизирует операции бэк-офиса и снижает затраты [10]. KPMG разработала свои услуги цифровой бухгалтерской книги в сотрудничестве с Microsoft. В настоящее время они сосредоточены на создании прототипов моделей для решения проблем внедрения блокчейна в индустрии финансовых услуг, здравоохранении и государственном секторе. Компани Ernst&Young (EY) также участвует в проекте, основанном, на блокчейне *Libra*, который представляет собой стартап, ориентированный на распределённые реестры [12]. Кроме того, компания разработала продукт *EY Ops Chain*, который фокусируется на платежах, выставлении счетов, информации о запасах, ценообразовании и интеграции цифровых контрактов [16]. Ещё одна международная компания PWC также создала платформу под названием *De Novo*, которая ориентирована на внедрение блокчейна в цепочку поставок. Мы являемся свидетелями интересного сдвига в аудите, который трансформируется в силу

развития технологий. В 2016 году большая четвёрка встретила с *AICPA*, чтобы создать консорциум для изучения блокчейн-решений для бухгалтерского учёта и аудита. В 2017 году была проведена конференция Коалиции бухгалтерского блокчейна, которая привела к созданию рабочих групп для сотрудничества с разработчиками стандартов и оказания помощи в разработке стандартов бухгалтерского учёта для регулирования использования блокчейнов [14].

По мнению профессора Р.П. Бульги, «можно выявить основные тренды развития профессий бухгалтера и аудитора в связи с использованием технологий блокчейн *DLT*: интеллектуализация характера деятельности и снижение трудоёмкости выполняемых работ; широкое использование информационных технологий для повышения эффективности выявления нестандартных операций и предотвращения недобросовестных действий; развитие «удалённых» процедур фиксации и верификации фактов хозяйственной жизни; становление транзакционного учёта и дистанционного аудита» [3, с. 7].

В тоже время в адрес данной технологии имеются и критические замечания, т.е., блокчейн оказался дорог и неудобен для хранения, имеет низкую скорость использования, очень энергозатратен, механизмы блокчейна не обеспечивают защиту от недобросовестных участников; участники сети блокчейна неравноправны; блокчейн не обеспечивает вечного неизменного хранения данных [4, с. 126].

Попробуем дать ряд прогнозов относительно дальнейшего развития аудита. По нашему мнению, произойдёт изменение контрольного, аналитического и детального тестирования в условиях применения цифровых технологий. Это потребует серьёзных методических разработок в этой области. Можно предположить, что развитие контрольного тестирования, состоящего из двух типологических тестов: тестов на наличие контроля и тестов на эффективность контроля, пойдёт в направлении оценки перспективной и разнообразной информации о деятельности клиента. Аналитическое тестирование, как форма сравнения агрегированных показателей, по всей вероятности, будет подвержено воздействию искусственного интеллекта. Должен осуществиться переход от выборочного наблюдения конкретных учётных операций к проверке всего массива данных без потери качества и с минимальным риском существенного искажения. Для этих целей необходимо разработать новую технологическую базу для операций с финансовой и нефинансовой отчетностью. Аудиторы будут непрерывно получать информацию о клиенте и постоянно её верифицировать. Фокус верификации в аудите может сместиться в область мониторинга смарт-контрактов и механизмов контроля за искусственным интеллектом.

Выводы

Цифровизация учета и аудита является не отдаленной реальностью, а процессом, который происходит на наших глазах. В настоящее время осуществляются качественные изменения в применении технологий, когда не просто ускоряются существующие процессы, а возникают принципиально новые технологии. Эти технологии приведут к изменению место финансовой отчетности в системе риск-ориентированного управления компанией. И благодаря таким технологиям, как большие данные, блокчейн, искусственный интеллект и другим, служба финансового учета и отчетности утвердится в позиции значимого компонента бизнес-процессов компаний.

Масштабы и темпы цифровизации, приведённые в рассмотренных исследованиях, осуществленных авторитетными аудиторско-консалтинговыми компаниями, по нашему мнению иногда отражают реалии, а иногда ещё только желаемую картину для респондентов-представителей крупных отечественных и международных компаний. Средний и малый бизнес «оцифруется» значительно позже и в более усеченной палитре технологических решений.

Предлагаемые технологии цифровизации должны быть апробированы, и в том числе в контексте их влияния на окружающую среду в силу потребляемой энергии. В противном случае предполагаемый эффект от цифровизации будет нивелирован тем уроном, который

будет, нанесён среде обитания человека. В частности, энергоэффективность блокчейна весьма спорна. При этом неоспоримые плюсы от внедрения технологий цифровизации значительны. В области учёта и отчётности цифровизация приведёт к замене колоссального ручного труда на разумный, стандартизированный «труд» умных систем, которые способны регистрировать и обрабатывать большие массивы данных. Показатели деятельности компании (как финансовые, так и нефинансовые) будут генерироваться посредством цифровых технологий, и главным образом таксономии *XBRL*, и это будет данные из одной синхронизированной интегрированной системы, а не «небьющиеся» суммы из разных подразделений. В результате таких изменений сведения финансового учёта и финансовой отчётности будут обрабатываться и транслироваться в других ресурсах (например, брокерских счетах, статистических базах, аналитических обзорах и пр.). Цифровизация позволит реализовать идею создания публичной отчётности пользователем по своим индивидуализированным запросам на основе единого массива данных, заверенных аудитором.

Аудит в условиях цифровизации бизнеса и учёта неизбежно претерпит изменения. Технологии проверки будут модернизированы под технологичность аудируемых данных, в результате чего верификация «цифровых данных» учётных систем будут происходить в реальном времени. Это обеспечит надёжность, прозрачность и полезность предоставляемой информации её потребителям.

Описываемые технологические изменения в учёте и аудите повлекут за собой и кадровые сдвиги, приведут к необходимости развития у работников новых аналитических навыков. Необходимо осознание потребности в образовательных программах, нацеленных на формирование цифровых компетенций при сохранении «классических» компетенций по учёту и аудиту. В любом случае, стратегическое видение и финансовые решения будут за человеком, профессиональным компетентным специалистом, ставящим во главу угла интересы компании-работодателя и общества в целом.

ИСТОЧНИКИ:

1. *Афанасьева Е.Ю.* Автоматизация и цифровизация бухгалтерского учёта: сходства и различия// Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2021- № 6.- С. 9-14.
2. *Баимбетов Н.Ж.* Совершенствование бухгалтерского учета и экономического анализа на основе использования компьютерных технологий. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.12/ Бишкек: КРСУ, 2013. - С. 24.
3. *Булыга Р.П., Сафонова И.В.* Трансформация методологии аудита в связи с использованием технологий блокчейн и DLT// Учёт. Анализ. Аудит. -2021. - № 8(5). - С. 6-13.
4. Бухгалтерский учёт в XXI веке: монография/ под ред. Ю.Н. Гузова, В.В. Ковалева, О.Л. Морганя. -СПб.: СПбГУ, 2021. - 245 с.
5. *Гузов Ю.Н.* Направления цифровизации учёта и аудита// Аудит. - 2021. - № 4. - С. 11-16.
6. *Лузин А.И.* Автоматизация процессов принятия управленческих решений с использованием экономических информационных систем // Экономика устойчивого развития. - 2022. - № 4. - С. 71-74.
7. *Малиновская Н.В.* Тенденции развития публичной отчётности в условиях цифровизации// Международный бухгалтерский учёт. - 2020. Т.23.- №5. - С. 484-502.
8. Опыт ИКТ Нидерланды [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zerde.gov.kz/page.php?page_id=458&lang=1 (Дата обращения: 28.10.2025 г.).
9. *Романов В.А.* Формирование рынка ИТ услуг в России. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук:08.00.05/ Москва: РУДН, 2007. - С. 25.
10. Цифровые технологии в российских компаниях/ КПМГ, 2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/PDF/2019/01/ru-ru-digital-technologies-in-russian-companies.pdf>. (Дата обращения:28.10.2025 г.).
11. *Chesley, J. A.* Transforming an organization: using models to foster a strategy conversion// California Management Review. - 2023. - № 41(3). - P. 54-73.
12. *Allison I.* Deloitte, Libra, Assenture: the Work of Auditors in the Age of Bitcoin 2.0 Technology/ International Business Times, 2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ibtimes.co.uk/deloitte-libra-asseture-work-auditors-age-bitcoin-2-0-technology-1515932. (Дата обращения:29.10.2025 г.).
13. *Das S.* Big four Giant Deloitte Completes Successful Blockchain Audit, 2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.cryptocoinsnews.com/bigfour-giant-deloitte-completes-successful-blockchain-audit/. (Дата обращения: 29.10.2025 г.).
14. *Del Castillo M.* Accounting Coalitions Moves to Work with Regulators on Blockchain Innovation, 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.coindesk.com/accounting-coalition-moves-to-work-with-regulators-on-blockchain-innovation/. (Дата обращения: 29.10.2025 г.).
15. Digital Ledger Services at KPMG: Seize the Potential of Blockchain Today / KPMG, 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/02/digital-ledger-services-at-kpmg-fs.html>. (Дата обращения: 29.10.2025 г.).
16. *Prisco G.* Big four Accounting Firm EY Launches Ops Chain Platform, Opens Blockchain Lab in NYC, 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cryptoinsider.com/big-four-accounting-firm-ey-launches-ops-chain-platform-opens-blockchain-lab-nys/>. (Дата обращения: 30.10.2025 г.).